

A influência das variáveis ambientais, morfológicas e estruturais sobre a comunidade zooplanctônica em reservatórios na Flona-Silvânia e suas imediações

Emilly Layne Martins do Nascimento & Ana Clara Maciel David

Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado. Universidade Estadual de Goiás, Campus de Ciências Exatas e Tecnológicas, CEP 75132-903, Anápolis, Goiás, Brasil.

Resumo

Reservatórios, essenciais em diversas atividades humanas, desencadeiam transformações profundas em ecossistemas aquáticos. A densidade e riqueza do zooplâncton estão intrinsecamente ligadas à variabilidade do ambiente e às características físicas e estruturais dos reservatórios. Este estudo investiga a influência de variáveis ambientais, morfológicas e estruturais na riqueza e composição do zooplâncton em dois pequenos reservatórios da Floresta Nacional de Silvânia (FLONA) e três reservatórios em áreas adjacentes. Nosso objetivo foi avaliar como tais fatores impactam as comunidades zooplanctônicas. Utilizamos modelos de regressões entre as variáveis respostas e preditoras para elucidar essas relações. Os resultados revelaram uma notável diversidade de zooplâncton, com cladóceros e copépodes predominando em densidade, enquanto tecamebas apresentaram maior riqueza. A morfologia do reservatório, especialmente a irregularidade das margens, e variáveis ambientais, como pH, emergiram como determinantes cruciais na explicação da riqueza zooplanctônica. A presença de macrófitas emergentes demonstrou influenciar diretamente a composição zooplanctônica, criando micro-habitats propícios ao desenvolvimento das comunidades. Em suma, este estudo destaca a importância de considerar múltiplos fatores na gestão e preservação de reservatórios, fornecendo insights valiosos para futuras pesquisas e práticas de conservação aquática.

Palavras-chave: ecologia aquática; macrófitas; índice de desenvolvimento de margem; barragens agrícolas.

Abstract

Reservoirs, essential in various human activities, trigger profound transformations in aquatic ecosystems. Zooplankton density and richness are intrinsically linked to environmental variability and the physical and structural characteristics of reservoirs. This study investigates the influence of environmental, morphological, and structural variables on the richness and composition of zooplankton in two small reservoirs within the Silvânia National Forest (FLONA) and three reservoirs in adjacent areas. Our aim was to assess how these factors impact zooplankton communities. Regression models were employed to elucidate these relationships between response and predictor variables. Results revealed a remarkable zooplankton diversity, with cladocerans and copepods prevailing in density, while testate amoebas exhibited higher richness. Reservoir morphology, particularly irregularities in the margins, and environmental variables such as pH emerged as crucial determinants in explaining zooplankton richness. The presence of emergent macrophytes demonstrated a direct influence on zooplankton composition, creating microhabitats conducive to community development. In summary, this study underscores the importance of considering multiple factors in the management and preservation of reservoirs, providing valuable insights for future research and aquatic conservation practices.

Keywords: Aquatic Ecology; Macrophytes; Shoreline Development Index; Agricultural Reservoirs.

Introdução

Os reservatórios desempenham um papel significativo ao longo da história, sendo concebidos com objetivos multifacetados, como a produção de alimento, geração de energia elétrica, recreação, irrigação, entre outros (CMR, 2000). Assim como as grandes barragens, pequenos reservatórios também provocam profundas alterações por meio da descontinuidade fluvial, influenciando na decomposição da matéria orgânica, vegetação ciliar e mudanças bióticas e abióticas (Menéndez et al. 2012). Mesmo pequenos, a estrutura pode ser considerada complexa resultando de fatores como o estado trófico (associado ao período de formação e ao enriquecimento artificial), a morfometria (relacionada à configuração e dimensões) e o regime operacional (tempo de retenção e vazão). Esses elementos contribuem para a criação de compartimentos distintos dentro de um mesmo sistema (Rocha et al. 1999).

Reservatórios, enquanto ecossistemas lênticos, proporcionam um ambiente propício ao crescimento das comunidades zooplanctônicas, destacando-se pela maior

biomassa e participação em vários processos ecossistêmicos relevantes (Esteves 1988). Estes organismos, além de ocuparem a base da cadeia trófica, desempenham papéis essenciais em interações que influenciam o fluxo de energia, integrando, por exemplo, cadeias alimentares de peixes e predação de fitoplâncton (Azevêdo et al. 2015, Pedreira et al. 2015, Surendra & Bharti 2015, Hemraj et al. 2017), onde os peixes estão presentes como predador do zooplâncton e o fitoplâncton, como produtor primário (Triest et al. 2015). Considerados excelentes bioindicadores devido ao seu ciclo de vida curto e rápida resposta a mudanças ambientais (Battuello 2016).

Vários mecanismos atuam na estruturação das comunidades e, em geral, são baseados em processos determinísticos (Soininen et al. 2014, Soininen et al. 2016). Esses processos são baseados na teoria do nicho e assumem que filtros ambientais e interações bióticas desempenham papéis importantes na estruturação das comunidades (Chase & Leibold, 2003). A mudança no habitat dos reservatórios pode influenciar a composição e riqueza das comunidades zooplanctônicas. Essa relação é esperada porque comunidades locais submetidas a diferentes condições ambientais podem abrigar diferentes composições de espécies, assumindo um forte efeito de filtros ambientais (Alahuhta et al. 2017, Zorzal-Almeida et al. 2017). Os processos determinantes da comunidade e riqueza do zooplâncton podem ainda ser divididos em subconjuntos de acordo com as variáveis utilizadas para mensurá-la. Por exemplo, é possível mensurar utilizando variáveis estruturais bióticas (e.g., presença/ausência de macrófitas), físicas e químicas da água (e.g., pH, temperatura da água, oxigênio dissolvido, entre outros) e aquelas relacionadas com a morfologia do reservatório (e.g., área e perímetro). Essa desconstrução dos processos ambientais permite avaliar qual subconjunto (e, indiretamente, qual escala espacial) tem maior influência sobre a composição e riqueza zooplanctônica.

A abundância e riqueza zooplanctônica em reservatórios está intrinsecamente ligada à variabilidade do ambiente físico e químico, assim como às condições ambientais ao longo do tempo. Por exemplo, mudanças químicas podem resultar na exclusão de determinadas espécies, enquanto mudanças térmicas exercem influência na riqueza dos indivíduos, favorecendo a coexistência (Shurin et al. 2010). Le Quesne et al. (2020), evidenciaram que as características físicas de pequenos reservatórios agrícolas exercem uma influência significativa na composição do zooplâncton, com a abundância de macrófitas e a concentração de matéria orgânica emergindo como variáveis ambientais dominantes na determinação da distribuição do zooplâncton. A presença das macrófitas não apenas contribuiu para o aumento da heterogeneidade do habitat, promovendo a riqueza e complexidade na composição da comunidade, mas também gera uma estrutura de micro-habitat complexa quando diferentes formas de vida de macrófitas coexistem, propiciando

uma elevada diversidade de espécies e densidade de zooplâncton (Choi et al. 2014). Semelhantemente, a morfologia dos reservatórios desempenha um papel na complexidade do ambiente, sendo que reservatórios com margens mais irregulares estão correlacionados com uma maior riqueza de espécies (Cardoso 2009).

Dessa forma, temos como objetivo avaliar a influência das variáveis ambientais, morfológicas e estruturais sobre a riqueza e composição da comunidade de zooplâncton em pequenos reservatórios da Floresta Nacional de Silvânia (FLONA) e suas imediações. Partimos da hipótese de que os reservatórios dentro da FLONA, devido à integridade do habitat circundante, serão ambientes mais complexos e conservados em comparação com aqueles em suas imediações. Espera-se, portanto, uma maior riqueza e complexidade na comunidade zooplanctônica nesses locais. Da mesma forma, antecipamos que a riqueza e a composição zooplanctônica estarão positivamente influenciadas pelas variáveis ambientais, particularmente em locais com maior desenvolvimento de margem e coexistência de diferentes macrófitas.

Metodologia

Área de Estudo

Nosso trabalho foi realizado na Floresta Nacional de Silvânia (FLONA) e seus arredores (16° 38' 37.216" S 48° 39' 4.110" W), a floresta é uma unidade de conservação que está inserida em áreas agropecuárias e tem uma extensão de 486 hectares. As coletas foram realizadas em 5 pequenos reservatórios, dos quais dois estavam localizados dentro da FLONA e três fora (Figura 1). As principais finalidades desses pequenos reservatórios são armazenamento de água para a irrigação da agricultura e abastecimento de água para pecuária. Os pequenos reservatórios pertencem a sub-bacia do Rio Piracanjuba, um importante tributário do Rio Corumbá na drenagem do Rio Paranaíba, pertencentes a bacia do Alto Paraná, em Goiás, Brasil. As características climáticas da região são típicas do Cerrado brasileiro com dois períodos bem definidos de chuva e seca (Bustamante et al. 2012). As amostragens foram realizadas em novembro de 2023 (período de chuva).

Figura 1: Pequenos reservatórios amostrados na FLONA de Silvânia e suas imediações, Goiás (GO), Brasil.

Zooplâncton

Em cada reservatório coletamos o zooplâncton filtrando 100L de água com o auxílio de uma rede de plâncton (68 μ m), obtendo ao final 50mL concentrados. Em seguida as amostras foram fixadas numa solução de formaldeído tamponada com boráx a 4%. Para as análises quantitativas e qualitativas, as amostras de zooplâncton foram concentradas com água destilada no volume entre 25-35mL (dependendo da quantidade de sedimento na amostra). Utilizamos uma pipeta para retirar 10% do volume total de cada amostra e com a câmara de Sedgwick-Rafter contamos as alíquotas em um microscópio óptico (Zeiss Primo Star).

Para as amostras com baixa densidade fizemos a contagem na íntegra (Bottrell et al. 1976). Na análise qualitativa contamos as espécies que não foram registradas na análise quantitativa. As densidades foram expressas como indivíduos/m³ (Densidade de espécies = $(N * V_{co}) / (V_{ct} * V_f)$; Aggio et al. 2022). As amostras foram identificadas ao menor nível taxonômico possível, com o auxílio de chaves taxonômicas especializadas (Paggi 1995, El Moor-Loureiro 1997, Gomes-Sousa 2008). Testes estatísticos foram realizados a posteriori.

Dados ambientais

Utilizamos uma sonda multiparamétrica (Horiba-U50) para mensurar as variáveis limnológicas, temperatura da água (°C), turbidez (NTU), pH, oxigênio dissolvido (mg/L) e condutividade elétrica da água (µg/L). Registramos a presença e ausência de macrófitas aquáticas por meio de observação em cada reservatório e as classificamos em macrófitas emergentes, flutuantes e submersas. As dimensões dos reservatórios, como perímetro (km) e área (km²), foram obtidas através de informações disponíveis no Google Earth. Além disso, calculamos o índice de desenvolvimento da margem ($IDM = \text{Perímetro}/(\sqrt{\pi \cdot \text{Área}})^2$); Sperling 1999, Hakanson 2012).

Análise de dados

Todas as análises foram feitas com o programa (R Core Team 2023). Testamos a autocorrelação espacial dos dados bióticos através de um correlograma de Mantel multivariado. Para isso, padronizamos os dados com o método “hellinger”, utilizamos as funções “decostand” e “mantel.correlog”, ambas do pacote “vegan” (Oksanen et al. 2022). Com o intuito de evitar possíveis problemas de colinearidade entre as variáveis limnológicas, padronizamos os dados através do método “standardize”, função “decostand” do pacote “vegan” (Oksanen et al. 2022) e posteriormente selecionamos as variáveis pelo VIF (fator de inflação de variância) com a função “vifcor” do pacote “usdm” (Naimi et al. 2014).

Os dados da comunidade zooplanctônica foram transformados em log (x+1) para minimizar o efeito de valores extremos (Legendre & Legendre 2012). Fizemos uma Análise de Coordenadas Principais (PCoA), baseada na matriz de distância de Bray-Curtis. Para isso usamos as funções “cmdscale” e “decostand”, do pacote “vegan” (Oksanen et al. 2022). Utilizamos o primeiro eixo resultantes da PCoA para representar a dimensão da composição da comunidade. Assim, testamos a influência de variáveis estruturais (representadas pela presença/ausência de macrófitas), morfológicas (pelo índice de desenvolvimento de margem) e ambientais (variáveis limnológicas selecionadas pelo VIF) em relação a riqueza e composição das espécies (representada pelo primeiro eixo da PCoA) por meio de seis modelos de regressão linear múltipla, função “lm” do pacote “stats” (R Core Team 2023).

Resultados

Encontramos 27 taxa distribuídos em cinco grupos taxonômicos distintos, sendo 12 tecamebas, 7 cladóceros, 6 copépodes (incluindo as formas larvais e juvenis como taxa), 1 rotífero e 1 ostracoda (Figura 2). Em relação a densidade de indivíduos, os copépodes

tiveram a maior densidade (31.960 ind./m³), seguido pelos cladóceros (2.750 ind./m³), tecamebas (2.690 ind./m³), ostracodas (2.040 ind./m³) e rotíferos (270 ind./m³) (Tabela S1). A densidade e riqueza do zooplâncton se diferiram entre os diferentes reservatórios (Figura 3 e 4). O ponto 1, houve maior densidade (15.630 ind./m³) e maior riqueza (n = 15). As maiores densidades foram seguidas pelo ponto 3 (13.810 ind./m³) e ponto 5 (9.730 ind./m³). Já a segunda maior riqueza foi no ponto 2 (n = 9), seguida pelo ponto 4 e 5 (n =8 em ambos os locais). O *Notodiatomus Henseni* se destaca como a espécie de maior densidade total registrada nos reservatórios (27.190 ind./m³), seguido pelo Copepodito calanoida (4.740 ind./m³), ambas espécies estão presentes em todos os pontos, apresentando maior densidade no ponto 4.

Figura 2. Número de taxa por grupos zooplancctônicos encontrados nos cinco pequenos reservatórios da FLONA e suas imediações.

Nos pequenos reservatórios, o grupo dos cladóceras se destaca, evidenciado pelas maiores densidades em todos os pontos, com exceção do ponto 2 (Figura 4). Os copépodes tiveram maior densidade no ponto 4 e 5. Os ostracodas e as tecamebas exibiram suas maiores densidades no primeiro ponto. Os pontos 2 e 3 registraram, de modo geral, baixas densidades, com ausência de rotíferos, enquanto nos pontos 4 e 5 não foram encontrados indivíduos do grupo dos ostracodas (Figura 4).

Figura 3. Densidade (Ind./m³) e riqueza zooplancônica em cada reservatório amostrado.

Figura 4. Densidade (Ind./m³) por grupo zooplancônico por reservatório amostrado.

Encontramos ausência de relação espacial da densidade de zooplâncton nos pontos, onde o teste de Mantel, com distância de Bray-Curtis, aponta para correlações não significativas ($P > 0,05$).

Figura 5. Correlograma de Mantel para a densidade do zooplâncton em intervalos de distância (km). Círculos não preenchidos indicam correlações estatisticamente não significativas de Mantel ($P > 0,05$).

A presença ou ausência de macrófitas, não apontou significância para a riqueza de espécies. Já a morfologia (irregularidade das margens) dos pequenos reservatórios ($R^2 = 0,77$; $P = 0,03$) e as variáveis ambientais ($R^2 = 0,99$; $P = 0,03$) foram significativas ($P < 0,05$), mais especificamente a relação positiva entre o pH ($P = 0,033$) e a riqueza de zooplâncton (Tabela 1).

Tabela 1. Modelos de regressões avaliando a relação entre a riqueza zooplanctônica e as variáveis explanatórias (estrutural, morfologia e ambientais). Valores em negrito indicam relações estatisticamente significativas ($P < 0,05$).

Resposta	Explanatória	Coefficiente	Erro padrão	t	p
Estrutural	Intercepto	1	2.23	0.44	0.732
	$R^2=0.805$ $p=0.278$ Macrófita submersa	7	2	3.5	0.177
	Macrófita emergente	7	1.73	4.04	0.154
	Macrófita flutuante	<0.001	2	0	1
Morfologia	$R^2=0.776$ $p=0.03$ Intercepto	-9.19	4.86	-1.89	0.155
	IDM	12.616	3.26	3.86	0.030
Ambientais	Intercepto	9.4	0.12	75.30	0.008
	$R^2=0.992$ $p=0.05$ Temperatura	3.844	0.39	9.70	0.065
	Turbidez	4.968	0.48	10.26	0.061
	pH	5.265	0.27	19.27	0.033

As variáveis ambientais e morfológicas dos reservatórios não apresentaram influência significativa na composição do zooplâncton (Tabela 2). Nossos resultados indicaram que as variáveis estruturais, especialmente relacionadas às macrófitas emergentes como fatores que moldam a composição zooplanctônica nos pequenos reservatórios da região da FLONA de Silvânia (Tabela 2).

Tabela 2. Modelos de regressões avaliando a relação entre a composição zooplanctônica e as variáveis explanatórias (estrutural, morfologia e ambientais). Valores em negrito indicam relações estatisticamente significativas ($P < 0,05$).

Resposta	Explanatória	Coefficiente	Erro padrão	t	p	
Estrutural	Intercepto	-0.544	0.003	-164.6	< 0.001	
	R ² =0.89	Macrófita submersa	-0.014	-0.002	-5.05	0.124
	p=0.002	Macrófita emergente	0.926	0.002	361.24	0.001
		Macrófita flutuante	-0.009	0.002	-3.24	0.190
Morfologia	R ² =-0.19	Intercepto	-1.044	1.790	-0.58	0.601
	p=0.59	IDM	0.708	1.203	0.58	0.597
Ambientais		Intercepto	< -0.001	0.229	0	1
	R ² =-0.004	Temperatura	1.234	0.726	1.69	0.339
	p=0.61	Turbidez	1.506	0.887	1.69	0.339
		pH	0.735	0.501	1.46	0.381

Discussão

A predominância de copépodes e cladóceros está em consonância com achados em estudos anteriores, sugerindo a adaptabilidade desses organismos às condições específicas do ecossistema local (Dole-Olivier et al. 2001, Smyntek et al. 2008). A expressiva presença de cladóceros e copépodes, frequentemente observada em ambientes aquáticos similares, pode ser atribuída à sua capacidade de resposta rápida às flutuações ambientais, bem como à eficiência reprodutiva dessas espécies (Smyntek et al. 2008, Gladyshev et al. 2008). Esses organismos desempenham papéis críticos na teia alimentar aquática e são frequentemente utilizados como indicadores de qualidade da água, refletindo as condições ambientais locais (Sommer & Stibor et al. 2002). O destaque do grupo dos cladóceros nos pequenos reservatórios em Silvânia e arredores, independentemente do nível de preservação e qualidade da água, pode ser atribuído à capacidade adaptativa desses organismos a uma variedade de condições ambientais. A

resistência dos cladóceros a variações nas características do habitat pode torná-los dominantes em ambientes diversos (Smyntek et al. 2008).

As tecamebas, que tiveram maior número de taxas, desempenham um papel importante na dinâmica da comunidade que pertencem. As tecamebas são conhecidas por sua participação na decomposição de matéria orgânica e podem influenciar a disponibilidade de nutrientes (Gilbert et al. 2000). A expressividade notável das tecamebas, especialmente em ambientes aquáticos rasos, como evidenciado em nossos locais de estudo em pequenas represas, está associada à significativa mistura de sedimento nesses habitats, desempenhando um papel crucial na modulação da diversidade do grupo (Alves et al. 2010). Os estudos indicam que a riqueza do grupo das tecamebas revela uma correlação direta com a ocorrência em ambientes lóticos e com maior presença de sedimento aquático e essa relação é um fator na diversidade específica do grupo (Velho et al. 2004).

Encontrar alta densidade e riqueza no ponto 1 era esperado, pois é um ponto localizado dentro da FLONA, portanto, caracterizado como bem preservado e com oxigênio abundante. Esse resultado corrobora com estudos anteriores que destacam a importância da qualidade da água e da preservação do habitat como fatores-chave na promoção da diversidade e abundância do zooplâncton (Hardy 1980, Frisch et al. 2006). No entanto, o mesmo resultado também era esperado para o ponto 2 (também localizado dentro da FLONA), que apesar de ter alta riqueza, a densidade foi baixa. Entretanto, nesse local encontramos um ambiente degradado, sem oxigênio dissolvido e manchas de óleo na superfície da água. Essa desconexão sugere que outros fatores, além da preservação do ambiente, podem influenciar a dinâmica do zooplâncton nessas localidades. Fatores como disponibilidade de nutrientes, interações predatórias e condições específicas de cada ecossistema podem modular a relação entre riqueza e densidade de zooplâncton (Smyntek et al. 2008, Costa et al. 2016).

A ausência de correlação espacial das espécies entre os pontos sugere que a distribuição do zooplâncton não segue padrões geográficos específicos e pode estar relacionada às variáveis de morfologia, estruturais e ambientais de cada pontos de coleta (Frisch et al. 2006). Em geral, encontramos que as variáveis relacionadas a morfologia do reservatório e variáveis ambientais estavam influenciando a riqueza zooplanctônica. A influência do Índice de Desenvolvimento de margem (IDM) sugere que em ambientes com margens mais desenvolvidas e heterogêneas, a variedade de micro-habitats pode proporcionar nichos e condições favoráveis para aumentar a riqueza de espécies de

zooplâncton. Esses resultados estão alinhados com estudos anteriores que destacaram a relação entre a complexidade estrutural das margens e a diversidade biológica em ecossistemas aquáticos (Zorzal-Almeida et al. 2017).

Da mesma forma, as variáveis ambientais desempenham uma influência significativa na determinação da riqueza do zooplâncton, como evidenciado em nosso resultado. Dejen et al. (2004) destacaram a sensibilidade do zooplâncton às condições físicas e químicas do meio aquático. O pH é uma importante variável que influencia na riqueza de espécies, incluindo o zooplâncton, que apresenta um crescimento em ambientes com pH maiores (Beklioglu & Moss 1995). A influência positiva de variáveis como pH, temperatura e turbidez indica que esses fatores desempenham um papel crucial na configuração do ambiente aquático, afetando as espécies zooplanctônicas.

Já a composição da comunidade zooplanctônica foi influenciada pela presença de macrófitas. As macrófitas podem influenciar diretamente a disponibilidade de habitats e recursos, desempenhando um papel crucial na composição, visto que a interação entre macrófitas e zooplâncton é conhecida por criar micro-habitats (Choi et al. 2014). Além disso, a estrutura física proporcionada por essas plantas aquáticas pode servir como abrigo contra predadores, permitindo o desenvolvimento de populações zooplanctônicas (Jeppesen et al. 1997). As plantas aquáticas submersas são amplamente reconhecidas em corpos d'água mais claros, no entanto, em ambientes turvos, onde essas plantas são limitadas ou ausentes, outros grupos funcionais, como as plantas aquáticas emergentes, desempenham um papel crucial ao oferecer abrigo diurno para o zooplâncton em movimento migratório (Cazzanali et al. 2008). Em nosso estudo, por exemplo, as macrófitas emergentes desempenharam a função de influenciar na composição zooplanctônica. Essa interação contribui com a qualidade ambiental, uma vez que o aumento de zooplâncton nos ecossistemas controla a presença de florações de fitoplâncton (Grimm & Backx 1990).

Conclusão

A análise do zooplâncton revelou uma comunidade diversificada, com cladóceros e copépodes dominando em densidade nos pequenos reservatórios na FLONA em Silvânia e seus arredores e tendo as tecamebas com maior riqueza. As taxas identificadas ressaltam a relevância da conservação do habitat e a qualidade da água como elementos fundamentais para se ter um ambiente equilibrado. Observamos a influência do pH na comunidade, percebendo seu papel na diversidade desses grupos. Estudos indicam a conexão do pH com a eficácia da teia trófica em ambientes aquáticos, mostrando sua

correlação com a resistência frente a níveis mais elevados de pH. Além disso, a morfologia do reservatório também influenciou na riqueza das espécies, uma vez que ambientes com margens diversificadas apresentam maiores microhabitat e maior possibilidade de desenvolvimento das taxa. Já a composição dos grupos estudados foi explicada pela presença de macrófitas nos reservatórios, já que essas, criam microhabitat e locais de refúgio, aumentando o desenvolvimento das populações. Esses resultados são importantes para a compreensão da ecologia aquática local e podem servir como base para estudos futuros sobre a influência de fatores ambientais na dinâmica dessas comunidades, visto que as variáveis ambientais e morfológicas explicam a riqueza de zooplâncton da região e as variáveis estruturais explicam a composição.

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão ao ICMBio pela recepção e hospitalidade na Floresta Nacional de Silvânia - FLONA, o que viabilizou integralmente o desenvolvimento de nossa pesquisa., em especial ao Renato César Miranda. À Dra Maisa Carvalho Vieira pela atenção e generosidade na orientação dessa pesquisa. Não podemos deixar de reconhecer o valioso apoio e orientação dos professores Fabrício Barreto Teresa e Héliida Cunha, que estiveram presentes em todas as etapas, antes, durante e após a condução do estudo. Nosso profundo agradecimento ao Professor Dr. João Carlos Nabout pela generosidade ao emprestar a sonda multiparamétrica (Horiba U50) e o microscópio. Também expressamos nossa gratidão ao laboratório de biogeografia e ecologia aquática (BioEcol) pelo fornecimento dos materiais e insumos fundamentais para a realização desta pesquisa.

Referências

AGGIO, C. E. G., OLIVEIRA, F. R., PROGÊNIO, M. BELLO, J. R., LANSAC-TOHA, F. M. & VELHO, L. F. M. 2022. The zooplankton of tropical streams: is it determinism or stochasticity that drives the spatial and temporal patterns in community structure? *Community Ecology*, v. 23, n. 2, p. 219-229.

ALAHUHTA, J., KOSTEN, S., AKASAKA, M., AUDERSET, D., AZZELLA, M. M., BOLPAGNI, R. & HEINO, J. 2017. Global variation in the beta diversity of lake macrophytes is driven by environmental heterogeneity rather than latitude. *J. Biogeogr.* 44, 1758–1769.

ALVES, G. M. VELHO, L. F. M. SIMÕES, N. R. & LANSAC-TÔHA, F.A. 2010. Biodiversity of testate amoebae (Arcellinida and Euglyphida) in different habitats of a lake in the Upper Paraná River floodplain. *European Journal of Protistology*, 46: 310–318.

AZEVEDO, D. J. S., BARBOSA, J. E. L., GOMES, W. I. A., PORTO, D. E., MARQUES, J. C. & MOLOZZI, J. 2015. Diversity measures in macroinvertebrate and zooplankton communities related to the trophic status of subtropical reservoirs: contradictory or complementary responses? *Ecological Indicators*, 50, 135-149.

BATTUELLO, M., BRIZIO, P., SARTOR, R. M., NURRA, N. PESSANI, D., ABETE, M. C. & SQUADRONE, S. 2016. Zooplankton from a North Western Mediterranean area as a model of metal transfer in a marine environment. *Ecological Indicators*, 66, 440-451.

BEKLIOGLU, M. & MOSS, B. 1995. The impact of pH on interactions among phytoplankton algae, zooplankton and perch (*Perca fluviatilis*) in a shallow, fertile lake. *Freshwater Biology*, 33(3), 497-509.

Bustamante, M.M.C. Nardoto, G.B., Pinto, A.S. Resende, J.C.F. Takahashi, F.S.C. Vieira, L.C.G. 2012. Os impactos potenciais das mudanças climáticas no funcionamento biogeoquímico dos ecossistemas de cerrado. *Brazilian J. Biol.* 72, 655–671

Cazzanelli, M. Warming, T. P. & Christoffersen, K. S. 2008. Emergent and floating-leaved macrophytes as refuge for zooplankton in a eutrophic temperate lake without submerged vegetation. *Hydrobiologia*, 605, 113-122

CARDOSO, S. J. 2009. Influência da morfometria de lagos na diversidade fitoplanctônica.(Dissertação de Mestrado).

CHASE, J. M. & LEIBOLD, M. A. 2003. *Ecological Niches*. (University of Chicago Press). doi:10.7208/chicago/9780226101811.001.0001.

CHOI, J. Y., JEONG, K. S., KIM, S. K., LA, G. H., CHANG, K. H. & JOO, G. J. 2014. Role of macrophytes as microhabitats for zooplankton community in lentic freshwater ecosystems of South Korea. *Ecological informatics*, 24, 177-185.

COSTA, B. PINHEIRO, S. LIMA, M. & AMADO, L. 2016. Microzooplâncton como indicador de qualidade ambiental em um complexo industrial na Amazônia brasileira. *Indicadores Ecológicos*, 66, 220-229.

CRM, Comisión Mundial de Represas. 2000. Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones. Cape Town: Comisión Mundial de Represas. 404 p. (Reporte Final).

DEJEN, E. VIJVERBERG, J. NAGELKERKE, L. A. & SIBBING, F. A. 2004. Temporal and spatial distribution of microcrustacean zooplankton in relation to turbidity and other environmental factors in a large tropical lake (L. Tana, Ethiopia). *Hydrobiologia*, v. 513, p. 39-49.

DOLE-OLIVIER, M. GALASSI, D. MARMONIER, P. & CHÂTELLIERS, M. 2000. A biologia e ecologia dos microcrustáceos lóticos. *Biologia de Água Doce*, 44, 63-91.

EL MOOR-LOUREIRO, L. M. A. 1997. Manual de identificação de cladóceros límnicos do Brasil. Brasília: Ed. Univer.

ESTEVES, F. DE A. 1988. Fundamentos de limnologia. In: Fundamentos de limnologia. [s.l.] Interciência/Finep.

- FRISCH, D. MORENO-OSTOS, E. & VERDE, A. 2006. Riqueza de espécies e distribuição de copépodes e cladóceros e sua relação com o hidroperíodo e outras variáveis ambientais em Doñana, sudoeste da Espanha. *Hydrobiologia*, 556, 327-340.
- GILBERT, D. AMBLARD, C. BOURDIER, G. ANDRÉ-JEAN, F. & MITCHELL, E. A. 2000. Le régime alimentaire des thécamoebiens (Protista, Sarcodina). *L'année Biologique*, 39(2), 57-68.
- GLADYSHEV, M., SUSHCHIK, N., DUBOVSKAYA, O., BUSEVA, Z., MAKHUTOVA, O., FEFILOVA, E., FENIOVA, I., SEMENCHENKO, V., KOLMAKOVA, A. & KALACHOVA, G. 2015. Composição de ácidos graxos de Cladocera e Copepoda de lagos de temperaturas contrastantes. *Biologia de Água Doce*, 60, 373-386.
- GRIMM, M. P. & BACKX, J. J. G. M. 1990. The restoration of shallow eutrophic lakes, and the role of northern pike, aquatic vegetation and nutrient concentration. *Hydrobiologia*, 200(1), 557-566.
- GOMES-SOUSA, M.B. 2008. Guia das Tecamebas - Bacia do Rio Peruaçu - Minas Gerais: subsídio para a conservação e monitoramento da Bacia do Rio São Francisco. Belo Horizonte: Editora UFMG.
- HAKANSON, L. 2012. A manual of lake morphometry. Springer Science & Business Media.
- HARDY, E. 1980. Composição do zooplâncton em cinco lagos da Amazônia Central. *Acta Amazônica*, 10, 577-609.
- HEMRAJ, D. A., HOSSAIN, M. A., YE, Q. QIN, J. G. & LETERME, S. C. 2017. Plankton bioindicators of environmental conditions in coastal lagoons. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 184, 102-114.
- JEPPESEN, E., PEDER JENSEN, J., SØNDERGAARD, M., LAURIDSEN, T., JUNGE PEDERSEN, L. & JENSEN, L. 1997. Top-down control in freshwater lakes: the role of nutrient state, submerged macrophytes and water depth. In: *Shallow Lakes' 95: Trophic Cascades in Shallow Freshwater and Brackish Lakes*, p. 151-164.
- LEGENDRE P, LEGENDRE L. 2012. *Numerical Ecology*. 3 ed. Elsevier Science, Amsterdam.
- LE QUESNE, K. S. ÖZKUNDAYAKCI, D. & DUGGAN, I. C. 2020. Life on the farm: are zooplankton communities in natural ponds and constructed dams the same? *Marine and Freshwater Research*, 72(3), 330-340
- MENÉNDEZ, M., DESCALS, E., RIERA, T. & MOYA, O. 2012. Effect of small reservoirs on leaf litter decomposition in Mediterranean headwater streams. *Hydrobiologia*, 691, 135–146.
- NAIMI, B., HAMM, N. A., GROEN, T. A., SKIDMORE, A. K. & TOXOPEUS, A. G. 2014. Where is positional uncertainty a problem for species distribution modelling. *Ecography*, 37, 191-203.
- OKSANEN, J. 2022. vegan: Community Ecology Package. R package version 2.6-4.

- PAGGI, J. C. 1995. Crustacea Cladocera. In: Ecosistemas de Águas Continentales: Metodologias para su Estudio, eds. E. C. Lopretto & G. Tell. La Plata: Ediciones Sur, p. 909–951.
- PEDREIRA, M. M., SCHORER, M. & FERREIRA, A. L. 2015. Utilização de diferentes dietas na primeira alimentação de larvas de tambaqui. *Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal*, 16, 440-448.
- R CORE TEAM. (2023). R: A language and environment for statistical computing.
- ROCHA, O., MATSUMURA-TUNDISI, T., ESPINDOLA, E. L. G., ROCHE, K. F. & RIETZLER, A. C. 1999. Ecological theory applied reservoir zooplankton. In: *Theoretical Reservoir Ecology and its Applications*, eds. J. G. Tundisi & M. Straškraba. São Carlos, São Paulo: 592p.
- SHURIN, J. B., WINDER, M., ADRIAN, R., KELLER, W., MATTHEWS, B., PATERSON, A. M. & YAN, N. D. 2010. Environmental stability and lake zooplankton diversity—contrasting effects of chemical and thermal variability. *Ecology Letters*, 13(4), 453-463.
- SMYNTEK, P. TEECE, M. SCHULZ, K. & STORCH, A. 2008. As diferenças taxonômicas na composição de ácidos graxos essenciais de grupos de zooplâncton de água doce estão relacionadas às demandas reprodutivas e ao tempo de geração. *Biologia de Água Doce*, 53, 1768-1782.
- SOININEN, J. 2014. A quantitative analysis of species sorting across organisms and ecosystems. *Ecology* 95, 3284–3292.
- SOININEN, J. 2016. Spatial structure in ecological communities - a quantitative analysis. *Oikos* 125, 160–166.
- SOMMER, U. & STIBOR, H. 2002. Copepoda – Cladocera – Tunicata: O papel dos três principais grupos de mesozooplâncton nas cadeias alimentares pelágicas. *Pesquisa Ecológica*, 17, 161-174.
- SPERLING, E. V. 1999. *Morfologia de Lagos e Represas*. DESA7 UFMG, Belo Horizonte. 138p.
- SURENDRA, S. K. & BHARTI, A. A. 2015. Study of Marine Benthic Organisms with Reference to Environmental Parameters, West Coast of India. *European Academic Research*, v. III, n. 2, p. 1812–1832.
- TRIEST, L. STIERS, I. & VAN ONSEM, S. 2016. Biomanipulation as a nature-based solution to reduce cyanobacterial blooms. *Aquatic ecology*, 50, 461-483.
- VELHO, L.F.M. BINI, L.M. & LANSAC-TÔHA, F.A. 2004. Testate amoeba (Rhizopoda) diversity in plankton of the Upper Paraná River floodplain, Brazil. *Hydrobiologia* 523, 103–111.
- ZORZAL-ALMEIDA, S. BINI, L. M. & BICUDO, D. C. 2017. Beta diversity of diatoms is driven by environmental heterogeneity, spatial extent and productivity. *Hydrobiologia*, v. 800, p. 7-16.

Anexos

Material Suplementar

Tabela S1. Lista de táxons zooplancctônicos e densidade (ind./m³) por reservatório amostrado.

Táxons	P1	P2	P3	P4	P5
<i>Arcella discoides</i>	0	10	0	100	70
<i>Arcella intermedia</i>	0	10	0	0	0
<i>Arcella</i> sp.	0	10	0	0	0
<i>Centropyxis ecornis</i>	0	0	0	100	70
<i>Centropyxis discoides</i>	900	20	30	10	70
<i>Ceriodaphnia cornuta</i>	0	0	30	0	0
<i>Ceriodaphnia</i> sp.	0	0	0	0	0
<i>Chydorus</i> sp.	500	0	0	0	0
Copepodito calanoida	1000	100	70	2100	1470
<i>Cucurbitella lunaris</i>	100	0	0	0	0
Cyclopoida macho	10	0	0	0	0
<i>Daphnia gessneri</i>	0	0	0	400	280
<i>Diaptomus</i> sp.	10	0	0	0	0
<i>Euglypha</i>	200	0	0	0	0
<i>Ilyocryptus spinifer</i>	0	20	0	0	0
<i>Lesquereusia spiralis</i>	100	0	0	0	0
<i>Monia micrura</i>	0	0	0	0	0
<i>Nauplio calanoida</i>	0	0	10	0	0
<i>Nauplio cyclopoida</i>	0	0	0	0	0
<i>Nebela</i> sp.	10	0	0	0	0
<i>Netzelia tuberculata</i>	0	0	0	100	70
<i>Netzelia corona</i>	400	10	0	0	0
<i>Netzelia wailesi</i>	300	0	0	0	0
<i>Notodiptomus henseni</i>	8500	60	100	10900	7630
Ostracoda	2000	10	30	0	0
Rotífero	100	0	0	100	70
<i>Simocephalus</i> sp.	1500	0	20	0	0